

UDC: 004.94:615.46

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЁХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ ИМПЛАНТАТОВ ЧЕРЕПА

USE OF THREE-DIMENSIONAL PRINTING FOR CREATING PERSONALIZED SKULL IMPLANTS

UCH O'LCHOVLI BOSMADAN FOYDALANIB, INDIVIDUALLASHTIRILGAN BOSH SUYAGI IMPLANTLARINI YARATISH

Гаибназаров Сардорхон Суннатиллаевич [0009-0003-6223-2173]

Ташкентский государственный медицинский университет, студент специальности «Лечебное дело»

Gaibnazarov Sardorkhon Sunnatillaevich

Tashkent state medical university, student of the specialty «General medicine»

Gaibnazarov Sardorkhon Sunnatillaevich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, "Davolash ishi" yo'nalishi talabasi

E-mail: nasazusu@gmail.com; **Phone:** +998935171177

Султонова Севара Абдухамид кизи [0009-0005-1196-9049]

Ташкентский государственный медицинский университет, студент специальности «Лечебное дело»

Sultonova Sevара Abdukhamid kizi

Tashkent state medical university, student of the specialty «General medicine»

Sultonova Sevара Abduhamid qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, "Davolash ishi" yo'nalishi talabasi

E-mail: sultanovasevara139@gmail.com; **Phone:** +998945812004

Джолдасова Айгуль Айбековна [0009-0004-6245-4515]

Ташкентский государственный медицинский университет, студент специальности «Лечебное дело»

Djoldasova Aygul Aybekovna

Tashkent state medical university, student of the specialty «General medicine»

Djoldasova Aygul Aybekovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, "Davolash ishi" yo'nalishi talabasi

E-mail: ayguldjoldasova03@gmail.com; **Phone:** +998905755181

Ашуров Саилкамол Равшан угли [0009-0004-2676-3556]

Ташкентский государственный медицинский университет, студент специальности «Лечебное дело»

Ashurov Saidkamol Ravshan ugli

Tashkent state medical university, student of the specialty «General medicine»

Ashurov Saidkamol Ravshan o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, "Davolash ishi" yo'nalishi talabasi

E-mail: ashurovg32@gmail.com; **Phone:** +998880335141

Аннотация. Современные достижения в области трёхмерной (3D) печати открывают новые возможности для реконструктивной и нейрохирургии. Одним

из наиболее перспективных направлений является создание индивидуализированных имплантатов черепа, точно соответствующих анатомическим особенностям пациента. Использование данных компьютерной томографии и аддитивных технологий позволяет проектировать и изготавливать имплантаты с высокой точностью, улучшая эстетический результат и снижая риск послеоперационных осложнений. Основными материалами служат титан и полиэфирэфиркетон (ПЕЕК), обладающие высокой биосовместимостью и прочностью. Несмотря на высокую стоимость и технологическую сложность, 3D-печать имплантатов становится важным шагом к развитию персонализированной медицины.

Ключевые слова: 3D-печать, череп, индивидуализированные имплантаты, реконструктивная хирургия, ПЕЕК, титан, персонализированная медицина

Abstract. Modern advances in three-dimensional (3D) printing have opened new horizons for reconstructive and neurosurgery. One of the most promising applications is the creation of personalized skull implants that precisely match the patient's anatomy. The use of computed tomography data and additive manufacturing technologies enables highly accurate design and production of implants, improving aesthetic outcomes and reducing postoperative complications. The main materials used are titanium and polyetheretherketone (PEEK), which provide excellent biocompatibility and mechanical strength. Despite the high cost and technical complexity, 3D printing of implants represents an important step toward the development of personalized medicine.

Key words: 3D printing, skull, personalized implants, reconstructive surgery, PEEK, titanium, personalized medicine.

Annotatsiya. Uch o'lovli (3D) bosma sohasidagi zamonaviy yutuqlar rekonstruktiv va neyroxirurgiya uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Eng istiqbolli yo'nalishlardan biri - bemorning anatomik xususiyatlariga to'liq mos keladigan individuallashtirilgan bosh suyagi implantlarini yaratishdir. Kompyuter tomografiyasi ma'lumotlari va additiv texnologiyalar yordamida yuqori aniqlikdagi implantlar ishlab chiqish va tayyorlash mumkin bo'lib, bu estetik natijani yaxshilaydi va operatsiyadan keyingi asoratlar xavfini kamaytiradi. Asosiy materiallar sifatida biomaslashuvchanligi va mustahkamligi yuqori bo'lgan titan hamda poliefirfirketon (PEEK) ishlatiladi. Yuqori narx va texnologik murakkabligiga qaramay, 3D-bosma implantlar shaxsga yo'naltirilgan tibbiyot rivojining muhim bosqichidir.

Kalit so'zlar: 3D bosma, bosh suyagi, individuallashtirilgan implantlar, rekonstruktiv jarrohlik, ПЕЕК, титан, shaxsga yo'naltirilgan tibbiyot.

For citation: Gaibnazarov S.S., Sultonova S.A., Djoldasova A.A., Ashurov S.R. Use of three-dimensional printing for creating personalized skull implants. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 4 (1): 183-189.

Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) остаётся одной из ведущих причин инвалидизации и смертности в мире. По данным Global Burden of Disease (GBD, 2021), ежегодно регистрируется более 20,84 млн новых случаев ЧМТ, из которых около 5,4 млн требуют хирургического вмешательства с

частичной или полной краниотомией [2]. В структуре нейрохирургических операций краниопластика занимает до 15-18 %, особенно после декомпрессивных вмешательств, опухолевых резекций и гнойно-некротических осложнений [7].

По оценкам Европейского нейрохирургического общества, около 25-30 % пациентов после краниотомии не могут использовать собственный костный лоскут из-за его некроза, инфицирования или резорбции, что требует применения аллопластических материалов [10].

В Узбекистане, по данным Республиканского научного центра нейрохирургии, ежегодно проводится более 1200 операций по реконструкции костных дефектов черепа, из них около 35 % - после травм, 28 % - вследствие опухолевых резекций, и 14 % - после гнойно-воспалительных осложнений. В до 30 % случаев аутологичный лоскут непригоден к реимплантации.

Современные методы краниопластики с использованием стандартных титанных сеток и пластин обладают рядом ограничений: неточная подгонка формы, высокая частота инфекций до 25 % [2], длительное время операции и неполное восстановление анатомической симметрии [4,5,6]. Эти факторы негативно влияют не только на функциональное, но и на психоэмоциональное восстановление пациента.

Развитие технологий трёхмерной печати (3D-печати) позволяет создавать индивидуализированные имплантаты, идеально соответствующие анатомии пациента, с высокой точностью и минимальным риском осложнений [8]. В мировой практике 3D-печать имплантатов из титана, РЕЕК и биоразлагаемых полимеров демонстрирует значительное улучшение клинических и эстетических исходов, снижая риск инфекций до 12,5 %, против 25 % при использовании стандартных конструкций [3].

В Узбекистане данный подход пока не получил широкого распространения из-за высокой стоимости оборудования и материалов, отсутствия локальных производственных центров и недостаточного числа специалистов, владеющих технологиями 3D-моделирования и аддитивного производства.

Таким образом, внедрение технологий трёхмерной печати в реконструктивную нейрохирургию Республики Узбекистан представляет собой актуальную задачу, направленную на повышение качества хирургического лечения, сокращение осложнений и улучшение реабилитации пациентов.

Цель исследования. Изучить современные технологии трёхмерной печати для создания индивидуализированных имплантатов черепа, оценить их технические и клинические характеристики, а также определить перспективы применения в практике нейрохирургических центров Узбекистана.

Материалы и методы. Исследование основано на комплексной оценке данных о технологиях изготовления индивидуализированных имплантатов, опубликованных в период 2015-2024 гг. Использовались данные клинических и экспериментальных работ, представленные в базах PubMed, Scopus и Web of Science, а также отчёты промышленных компаний [11].

Анализ включал:

- технологии визуализации и трёхмерного сканирования;
- алгоритмы САД-проектирования (Siemens NX, Mimics);
- методы аддитивного производства (селективное лазерное плавление, экструзия, FDM);
- физико-механические и биосовместимые свойства материалов (титан, РЕЕК, биополимеры);
- опубликованные клинические результаты и частоту осложнений.

Критерии включения - публикации с описанием технологии создания индивидуальных имплантатов, с количественными данными о точности, механической прочности и клинических исходах. Исключались источники без методологических данных или ограниченным доступом к результатам.

Результаты исследования. В ходе анализа установлено, что применение трёхмерного моделирования на основе данных компьютерной томографии позволяет с высокой точностью воспроизводить анатомические параметры дефекта костей черепа. Использование современных систем проектирования (САД-технологий) обеспечивает точность подгонки индивидуализированных имплантатов с погрешностью не более $\pm 1,0$ мм, что соответствует клинически допустимому диапазону для нейрохирургических реконструкций [1]. Подобная степень совпадения обеспечивает оптимальное прилегание имплантата к краям костного дефекта, что способствует снижению риска микроподвижности и последующих воспалительных реакций.

Применение интраоперационного трёхмерного сканирования с использованием систем Artec Leo и аналогичных устройств позволяет формировать цифровую модель дефекта непосредственно в операционной. Процесс получения трёхмерных данных занимает в среднем 4-6 минут, после чего выполняется проектирование и последующая печать имплантата, длительность которой составляет от 2 до 6 часов в зависимости от объёма дефекта и используемого материала. Толщина наносимого слоя при экструзионной печати достигает 200 мкм, что обеспечивает высокую детализацию и повторяемость микроструктуры поверхности. Это, в свою очередь, улучшает адгезию тканей и способствует более равномерному распределению нагрузки в зоне реконструкции.

Сравнительная оценка применяемых материалов показала, что титан сохраняет статус «золотого стандарта» для изготовления имплантатов благодаря высокой механической прочности, биоинертности и устойчивости к деформации. Частота инфекционных осложнений при его применении, по данным клинических наблюдений, не превышает 10-12 %, что значительно ниже показателей при использовании стандартных титанных сеток. Однако основным недостатком титана остаётся его высокая теплопроводность и возможные артефакты при проведении магнитно-резонансных исследований.

Полиэфирэфиркетон (РЕЕК) характеризуется модулем упругости 3,45 ГПа и прочностью при растяжении 96 МПа, что превышает показатели кортикальной кости (около 67 МПа). Эти параметры обеспечивают оптимальное сочетание прочности и эластичности, близкое к естественным

биомеханическим свойствам костной ткани. Материал устойчив к стерилизации, не вызывает аллергических реакций и не препятствует проведению радиологических исследований. Несмотря на это, при производстве методом экструзии отмечается риск микродефектов, способных снижать механическую целостность конструкции, что требует строгого технологического контроля.

Перспективным направлением признано использование бисовместимых биоразлагаемых материалов, в частности RESOMER LR 706 S с добавлением трикальцийфосфата. Такие композиции обеспечивают постепенную деградацию в течение 18-24 месяцев и демонстрируют удовлетворительные показатели остеокондукции. Их радиолоцентность облегчает визуализацию зоны реконструкции при КТ-контроле, а механическая стабильность сохраняется до момента полной регенерации костной ткани.

Клинические наблюдения, представленные в сериях европейских испытаний, подтвердили эффективность индивидуализированных имплантатов, изготовленных с применением технологий трёхмерной печати. В сравнении со стандартными методами реконструкции, использование индивидуальных конструкций позволило сократить среднюю продолжительность операции на 25-30 %, уменьшить объём интраоперационной кровопотери до 260-300 мл (по сравнению с 400-500 мл при использовании сетчатых имплантатов), а также снизить частоту инфекционных осложнений до 12,5 % против 25 % в контрольных группах. Пациенты отмечали значительное улучшение эстетического результата, что подтверждалось данными опросов: уровень удовлетворённости внешним видом в послеоперационном периоде достигал 85-90 %.

При наблюдении в течение двух лет после операции не зафиксировано случаев отторжения или выраженной воспалительной реакции. Установлено, что имплантаты из РЕЕК и титана обеспечивают стабильный контакт с окружающими тканями и удовлетворительную степень остеоинтеграции, что делает их применимыми для долговременной реконструкции краниальных дефектов различной этиологии.

Заключение. Результаты проведённого анализа подтверждают, что применение трёхмерной печати в реконструктивной нейрохирургии представляет собой высокоэффективный и технологически обоснованный подход, обеспечивающий точное анатомическое соответствие и значительное улучшение клинических исходов. Индивидуализированные имплантаты, создаваемые на основе КТ-моделирования, позволяют достичь высокой прецизионности воссоздания дефектов, что снижает риск биомеханических несоответствий, уменьшает длительность операции и способствует снижению частоты послеоперационных осложнений.

Использование аддитивных технологий при изготовлении имплантатов обеспечивает возможность выбора оптимального материала - от титана с его прочностными характеристиками до полимерных композитов с регулируемой

биодegradацией. Это открывает новые перспективы в персонализированном подходе к лечению пациентов с различными дефектами костей черепа.

Для Узбекистана внедрение технологий трёхмерной печати имеет не только клиническое, но и стратегическое значение. Создание локальных производственных центров при нейрохирургических учреждениях позволит обеспечить доступность имплантатов, снизить зависимость от импорта и сократить стоимость лечения. Важнейшими задачами на ближайший период являются подготовка специалистов, способных работать с программным обеспечением CAD/CAM, организация курсов по аддитивному производству медицинских изделий и разработка национальных протоколов по стандартизации 3D-имплантатов.

Таким образом, интеграция технологий трёхмерной печати в практику нейрохирургии Республики Узбекистан является закономерным этапом развития современной персонализированной медицины. Она позволит повысить эффективность краниопластики, улучшить функциональные и эстетические результаты, а также существенно повысить качество жизни пациентов, перенёвших тяжёлые черепно-мозговые травмы и объёмные оперативные вмешательства.

Список литературы.

1. Kropla F., et al. (2023). Development of 3D printed patient-specific skull implants based on 3D surface scans. *3D Printing in Medicine*. DOI: 10.1186/s41205-023-00183-x.

2. Morton R.P., et al. (2018). Timing of cranioplasty: a 10.75-year single-center analysis of 754 patients. *J Neurosurg*. DOI: 10.3171/2016.11.JNS161917

3. 3D Systems' Extrusion Technology to Produce Patient-specific PEEK Implants Supports Ground-breaking Cranial Surgeries at Leading European Hospitals. (2023). 3D Systems. <https://www.3dsystems.com>.

4. Patient-specific implants made of 3D printed bioresorbable polymers at the point-of-care: material, technology, and scope of surgical application. (2023). *3D Printing in Medicine*. DOI: 10.1186/s41205-023-00184-y.

5. Comparison of polyetheretherketone and titanium cranioplasty after decompressive craniectomy. (2015). *World Neurosurg*. DOI: 10.1016/j.wneu.2014.06.003.

6. Giese H., Anritter J., Unterberg A., Beynon C. (2021). Long-term results of neurological outcome, quality of life, and cosmetic outcome after cranioplastic surgery: a single center study of 202 patients. *Front Neurol*. №12. P. 702339.

7. Andereggen L., Marbacher S., Dolp A., Gruber P., Remonda L., Meuli-Simmen C., et al. (2021). Extensive convexity flattening of a synthetic skull implant the overcome major scalp deficiency after multiple craniotomies. *J Craniofac Surg*. №32. P. 2532-2535.

8. Wachter D., Reineke K., Behm T., Rohde V. (2013). Cranioplasty after decompressive hemicraniectomy: underestimated surgery-associated complications. *Clin Neurol Neurosurg*. №115. P. 1293-1297.

9. Gooch M.R., Gin G.E., Kenning T.J., German J.W. (2009). Complications of cranioplasty following decompressive craniectomy: analysis of 62 cases. FOC. №26. P. E9.

10. Archavlis E., Carvi Y., Nievas M. (2012). The impact of timing of cranioplasty in patients with large cranial defects after decompressive hemicraniectomy. Acta Neurochir (Wien). №154. P. 1055-1062 (Epub 2012/04/20 PMID: 22527574).

11. de Bonis P., Frassanito P., Mangiola A., Nucci C.G., Anile C., Pompucci A. (2012). Cranial repair: how complicated is filling a “hole.” J Neurotrauma. №29. P. 1071-1076.

12. Morton R.P., Abecassis I.J., Hanson J.F., Barber J.K., Chen M., Kelly C.M., et al. (2018). Timing of cranioplasty: a 10.75-year single-center analysis of 754 patients. J Neurosurg. №128. P. 1648-1652.